

KRITERIJI, KI OPREDELJUJEJO KAKOVOSTNEGA MOŠKEGA IN KAKOVOSTNO ŽENSKO

Razširjen povzetek:

Namen: Prispevek raziskuje kriterije, ki opredeljujejo kakovostnega moškega in kakovostno žensko.

Cilj: Raziskava analizira kriterije, ki jih moški uporabljajo za opredelitev kakovostne ženske, in kriterije, ki jih ženske uporabljajo za opredelitev kakovostnega moškega.

Metodologija: Raziskavo smo izvedli z dvema skupinama, eno sestavljeno iz treh moških in drugo iz treh žensk. Vsaka skupina je iskala kriterije za kakovostnega partnerja nasprotnega spola. Pri iskanju podatkov smo se zanašali na spletne vire in v nekaterih primerih sami oblikovali kazalnike. Uporabili smo tudi umetno inteligenco, kot so sistemi ChatGPT, Bard in Bing.

Ugotovitve raziskave: Raziskava je pokazala, da sta značaj in videz osebe najpomembnejša kriterija pri iskanju kakovostnega partnerja. Vendar se lahko ti kriteriji razlikujejo glede na posameznikove preference, kulturne razlike in spreminjajoče se trende.

Kakovosten moški ni tisti, ki sledi zgolj stereotipom in trendom, ampak je samosvoj, edinstven in odprt do drugačnosti. Poleg tega je zvest, iskren, zrel, samozavesten, pozitivno naravnani in empatičen. Za moške je videz ženske pomemben dejavnik. Avtorji raziskave so opredelili idealno višino, težo, obseg pasu in starost ženske, saj moške privlačijo predvsem ženske med 20. in 25. letom starosti.

Zanimivo je, da vse trije sistemi umetne inteligence nimajo skupnega kriterija za opredelitev kakovostnega moškega. Vendar pa imajo tri skupne kriterije za opredelitev kakovostne ženske: inteligentnost, samozavest in ambicioznost.

Znanstvena vrednost: Raziskava o spreminjanju predstav o idealnem telesu skozi zgodovino ponuja vpogled v: Evolucijo družbenih norm in vpliva medijev in kulture na dojemanje lepote. Analiza razlik v predstavah o idealnem telesu med različnimi državami lahko pomaga pri razumevanju kulturnih razlik v dojemanju lepote in oblikovanju teorij o vplivu globalizacije na standarde lepote. Raziskave o starostnih preferencah pri iskanju partnerja ponujajo vpogled v dinamiko medosebnih odnosov in privlačnosti.

Praktična vrednost: Prispevek ponuja konkretne kriterije za opredelitev kakovostnega partnerja v sodobnem svetu. Posameznikom omogoča boljši vpogled v dejavnike, ki določajo kakovostnega moškega ali žensko. Raziskava prispeva k razvoju boljšega razumevanja lepote, samopodobe, medsebojnih odnosov in zdravja ter je lahko podlaga za razvoj ustreznih intervencij in politik za spodbujanje pozitivnih vzorcev v družbi.

Omejitve raziskave: Raziskava ne zajema dovolj širokega spektra zgodovinskih trendov, znanstvenih raziskav in praktičnih vpogledov. Za bolj celovito sliko bi bilo potrebno vključiti več podatkov iz različnih virov ter dodatne primere iz različnih kultur in obdobj. Raziskava se tudi ne osredotoča na specifične vplive idealiziranega telesa na določene skupine ljudi, kot so mladostniki ter ženske oziroma moški v različnih starostnih skupinah. Vključitev takšnih raziskav bi prispevala k bolj poglobljenemu razumevanju te problematike.

Originalnost: Originalnost in vrednost prispevka izhajata iz celovite analize zgodovinskih trendov, vključevanja znanstvenih raziskav, praktičnih vpogledov ter kritične refleksije o vplivu idealiziranega telesa na družbo in posameznike. Prispevek je dodatno obogaten z originalnostjo, saj je prvič vključil uporabo orodij umetne inteligence, kot so ChatGPT, Bard in Bing, za dopolnitev in razširitev analize kriterijev kakovostnega moškega oziroma ženske. To omogoča boljše razumevanje kompleksnih vprašanj, povezanih z idealiziranim telesom in njegovim vplivom na družbo ter posameznika, ter dodaja novo dimenzijo raziskavi.

Ključne besede: moški, ženska, kriteriji, idealen, kakovosten.

DOI: 10.5281/zenodo.12657520

CRITERIA THAT DEFINE A QUALITY MAN AND A QUALITY WOMAN

Anton Vorina, predavatelj, Slovenija²⁵

Klementina Klepej, študentka, Slovenija²⁶

Klemen Anclin, študent, Slovenija²⁷

Manja Glušič, študentka, Slovenija²⁸

Nina Gominšek, študentka, Slovenija²⁹

Karli Rečnik, študent, Slovenija³⁰

Luka Stefanović, študent, Slovenija³¹

Ana Michelle Stipič, svetovalka za kakovost in vodja znamke Butters, Slovenija³²

Extended summary:

Purpose: The article explores the criteria that define a quality man and a quality woman.

Objective: The research analyzes the criteria that men use to define a quality woman, and the criteria that women use to define a quality man.

Methodology: The research was conducted with two groups, one consisting of three men and the other of three women. Each group searched for criteria for a quality partner of the opposite sex. In searching for data, we relied on online resources and in some cases created our own indicators. We also used artificial intelligence such as systems ChatGPT, Bard, and Bing.

Research findings: The research showed that character and appearance are the most important criteria when looking for a quality partner. However, these criteria can vary depending on individual preferences, cultural differences, and changing trends. A quality man is not one who follows stereotypes and trends, but is independent, unique, and open to diversity. He is also loyal, honest, mature, confident, positive, and empathetic. For men, the appearance of a woman is an important factor. The authors of the study defined the ideal height, weight, waist size, and age of a woman, as men are mostly attracted to women between the ages of 20 and 25. Interestingly, all three artificial intelligence systems do not have a common criterion for defining a quality man. However, they do have three common criteria for defining a quality woman: intelligence, confidence, and ambition.

Scientific value: Research on changing perceptions of the ideal body throughout history provides insight into: The evolution of social norms and the influence of media and culture on the perception of beauty. Analyzing the differences in perceptions of the ideal body between different countries can help understand cultural differences in the perception of beauty and shape theories about the impact of globalization on beauty standards. Research on age preferences in partner search provides insight into the dynamics of interpersonal relationships and attraction.

Practical value: The article provides concrete criteria for defining a quality partner in the modern world. It allows individuals to better understand the factors that determine a quality man or woman. The research contributes to the development of a better understanding of beauty, self-image, interpersonal relationships, and health, and can also serve as a basis for the development of appropriate interventions and policies to promote positive patterns in society.

Limitations of the Research: The research does not cover a wide enough range of historical trends, scientific research, and practical insights. For a more complete picture, it would be necessary to include more data from different sources and additional examples from different cultures and periods. The research also does not focus on the specific effects of the idealized body on specific groups of people, such as adolescents, nor women or men in different age groups. Including such research would contribute to a deeper understanding of this issue.

Originality: The originality and value of the article stem from the comprehensive analysis of historical trends, the inclusion of scientific research, practical insights, and critical reflection on the impact of the idealized body on society and individuals. The article is further enriched by its originality, as it is the first to incorporate the use of artificial intelligence systems, such as ChatGPT, Bard, and Bing, to complement and expand the analysis of the criteria for a quality man and woman. This allows for a better understanding of the complex issues surrounding the idealized body and its impact on society and individuals, and adds a new dimension to the research.

Keywords: male, female, criteria, ideal, quality.

²⁵ Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija, anton.vorina@escelje.si

²⁶ Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija, klementinaklepej@gmail.com

²⁷ Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija, anclinanclin@gmail.com

²⁸ Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija, manja.glusic@gmail.com

²⁹ Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija, vikikrema499@gmail.com

³⁰ Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija, yukirecnik13@gmail.com

³¹ Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, Celje, Slovenija, franc.stefanovic@gmail.com

³² Kinezika d.o.o., Celje, Slovenija, anamichellestipic@gmail.com

Uvod

V sodobnem svetu, ki se hitro spreminja, se tradicionalne predstave o kakovostnem partnerju preoblikujejo. Razumevanje kriterijev, ki opredeljujejo privlačnost in združljivost, je ključno za navigacijo skozi kompleksnost sodobnih razmerij in družbenih pričakovanj. Ta članek se poglobljeno osredotoča na nianse, ki določajo percepcijo visokokakovostnega partnerja, pri čemer preučuje tako subjektivne kot objektivne dejavnike, ki vplivajo na to percepcijo.

Raziskava razkriva prepletanje med osebnimi preferencami, družbenimi normami in individualnimi vrednotami, ki vplivajo na izbiro partnerja. Z obsežno analizo značajskih lastnosti, fizičnih atributov in čustvene inteligence si prizadevamo razkriti večplastno naravo kakovostnega moškega in kakovostne ženske v sodobni družbi.

Študija raziskuje tudi, kako sistemi umetne inteligence, kot so ChatGPT, Bard in Bing, prispevajo k razumevanju teh kriterijev. Ponujajo nove vpoglede v presečišče med človeškim presojanjem in tehnološkim napredkom.

Z združevanjem zgodovinskih trendov, znanstvenih raziskav in praktičnih vpogledov članek ponuja celostno perspektivo o spreminjajočih se opredelitvah kakovosti v medosebnih odnosih.

Raziskava znanstvenih, praktičnih in družbenih posledic teh kriterijev prispeva h globljemu razumevanju standardov lepote, samopodobe in dinamike sodobnega romantičnega življenja. Namen raziskave je ponuditi dragocene vpoglede, ki lahko informirajo odločitve posameznikov in usmerjajo prizadevanja za spodbujanje zdravih in izpolnjujočih povezav v družbi.

Prizadevamo si odgovoriti na raziskovalni vprašanje:

- Kateri kriteriji opredeljujejo kakovostnega moškega?
- Kateri kriteriji opredeljujejo kakovostno žensko?

Raziskovalno področje

Kakovosten moški skozi oči Bard-a in Bing-a ter Chat GPT-ja

Dne, 17. januarja 2024, smo Bard zaprosili za odgovor na vprašanje „Kakšen je kakovosten ali idealen moški in katere so merila za to?“ ter prejeli naslednji odgovor:

„Kakovosten ali idealen moški je nekdo s pozitivnimi lastnostmi, vrednimi spoštovanja. Merila za to se lahko razlikujejo glede na posamezne in družbene norme. Nekateri splošni kriteriji za kakovostnega moškega so:

- moralna in etična integriteta: Kakovosten moški je moralno in etično močna oseba, ki sledi svojim vrednotam. Je pošten, pravičen in zanesljiv.
- Duhovnost: Kakovosten moški ima močno duhovno plat in se zaveda svojega mesta v svetu. Je odprt za nove ideje in izkušnje.
- Intelektualna in čustvena zrelost: Kakovosten moški je intelektualno in čustveno zrel. Zmožen je kritičnega razmišljanja, ima bogat besedni zaklad in je sposoben globokih čustvenih odnosov.
- Kreativnost in inovativnost: Kakovosten moški je ustvarjalen in inovativen, zmožen je razmišljati izven okvirjev ter se je vedno pripravljeno soočiti z novimi izzivi.
- Fizično in psihično zdravje: Kakovosten moški je fizično in psihično zdrav, sposoben je skrbeti zase in za druge.
- Poleg teh splošnih meril obstajajo tudi posebni kriteriji, pomembni za določene skupine ljudi. Na primer, za ženske je lahko pomemben kriterij za kakovostnega moškega tudi njegova sposobnost ljubezni in skrbi. Za družine je lahko pomemben kriterij za kakovostnega moškega tudi njegova sposobnost biti dober oče ali mož.
- V končni fazi je to, kaj predstavlja kakovostnega ali idealnega moškega, stvar osebnih preferenc. Vsak posameznik ima svoje vrednote in norme, ki jih uporablja za merjenje kakovosti moškega“. (Bard, 2024)

Dne, 17. januarja 2024, smo Bing zaprosili za odgovor na vprašanje „Kakšen je kakovosten ali idealen moški in katere so merila za to?“ in prejeli naslednji odgovor:

„Idealen moški je subjektiven pojem, saj se razlikuje glede na želje in potrebe vsake posameznice ali posameznika. Nekateri od teh lastnosti so: iskrenost, zvestoba, poštenost, odprtost, razumevanje, sočutje, samozavest, ambicioznost, humor in zanimivost. Poleg tega številni cenijo moške, ki so čisti, urejeni in dobro oblečeni. Če iščete idealnega moškega, se osredotočite na lastnosti, ki so vam pomembne, in vedite, da noben moški ni popoln. Najboljši način za spoznavanje novih ljudi je, da se vključite v dejavnosti, ki vas zanimajo, in se družite z ljudmi, ki imajo podobne interese. S tem boste povečali možnosti, da boste spoznali nekoga, ki ustreza vašim merilom.“ (Bing, 2024)

Dnem 17. januarja 2024m smo ChatGPT zaprosili za odgovor na vprašanje „Kakšen je kakovosten ali idealen moški in katere so merila za to?“ in prejeli naslednji odgovor:

„Kakovost in idealnost moškega sta subjektivna pojma, odvisna od osebnih vrednot in družbenih pričakovanj. Kljub temu obstajajo nekatera splošna merila, ki se pogosto uporabljajo za merjenje kakovosti moškega. To vključuje integriteto, odgovornost, sposobnost komunikacije, empatijo, samospoštovanje, skrb za zdravje, spoštovanje raznolikosti in zavezanost osebnemu in družbenemu razvoju. Idealen moški je moralno vzoren, pošten, odprt za raznolike poglede, skrbi za dobrobit drugih in je aktiven v gradnji trdnih medosebnih odnosov. Ključna je tudi zmožnost prilagajanja družbenim spremembam in soočanja z izzivi s pozitivno naravnostjo.“ (ChatGPT, 2024)

Kakovosten moški v literaturi

Morda se sliši nenavadno, a tako kot se menjajo modni trendi, se s časom spreminja tudi globalni okus za moške. In kako je trenutno videti sanjski moški? No, za vsako posameznico tega sveta težko govorimo, lahko pa preletimo trend podobe moškega, ki se v zadnjem obdobju najpogosteje pojavi v revijah, oglasih in na modni brvi. Videti je, da je ideal mišičastega svetlolasca, katerega videz že na daleč izdaja, da veliko časa preživi v telovadnici, malce izzvenel. Izklesano telo in simetričen obraz mehkih potez, nad katerim so ženske vzdihovale v devetdesetih, so nadomestile precej bolj raznolike podobe. Modeli na modnih fotografijah in brveh postajajo vse bolj edinstveni, samosvoji in posebni in trend moških s podobnimi »idealnimi« potezami se očitno iz mode poslavlja. Vse večje je tudi povpraševanje po modelih različnih nacionalnosti, ras in raznih telesnih posebnosti. Seveda to ne pomeni, da mediteranski ideal moškega zapušča sceno. Visoki moški olivnega tena in temnejših las 'ostajajo v modi' in italijanskemu šarmu se v filmih, televizijskih oglasih in na reklamnih plakatih še vedno težko upremo. Je pa modni svet v zadnjih letih postal precej bolj vključujoč, išče posebnosti in prijazen do različnosti. (E. N., 2021)

Slika 1: Tipičen idealen moški
(E. N., 2021)

Preden se podate v lov za 'idealnim' moškim je ključno, da si jasno predstavljate svoje želje in pričakovanja od morebitnega partnerja. Eden od pogostih kriterijev je zagotovo, da ima moški, ki ga iščete, redno zaposlitev. Vendar, kje najti takšnega moškega?

Restavracije s solatnim barom so odlično izhodišče za tiste, ki želijo moškega, ki skrbi za zdravje. Aktivni moški, ki radi preživljajo prosti čas ob vikendih, se pogosto znajdejo v lokalih s prijatelji ali športnih dogodkih. Fitnessi so prav tako odlično mesto za iskanje moških, ki dajejo velik poudarek zdravemu načinu življenja. Tudi nakupovalni center ni od muh; s premišljenim opazovanjem nakupovalnega vozička lahko izvlečete marsikatero informacijo o značaju. Kljub zaznani odsotnosti moških v določenih situacijah je spletni svet lahko odlično orodje za vzpostavitev stika. Objavite svoj profil na primeren način, vendar ne pozabite, da pravi stik

zahteva vašo aktivnost. Sedaj, ko veste, kje iskati, se prepustite dogajanju in bodite pripravljene narediti prvi korak. (Kje spoznati idealnega moškega, 2011)

Včasih se v odnos podamo prehitro, privlačeni z videzom idealnega partnerja, vendar se po nekaj letih lahko razkrijejo težave. Da bi se izognili napakam, je pomembno prepoznati znake težav v zgodnji fazi. Med moškimi, katerim bi se bilo bolje izogniti, je tisti, ki je na začetku predstavljen kot zabaven, prijeten in pozoren. Kljub prvotnemu vtisu je ključno zavedanje, da so v začetni fazi številni prikazani v najboljši luči, skriti znaki napak pa se razkrijejo kasneje. Zato je priporočljivo ne prehitevati in biti previden pri ocenjevanju možnosti dolgoročnega odnosa. Tipi moških, ki se jih je priporočljivo izogibati so (13 tipov moških, ki se jim je dobro izogniti, 2013):

- Ne želi preizkusiti nič novega;
- Misli, da morate vse narediti namesto njega;
- Lovec na ugodne ponudbe;
- Njegovo življenje se vrti le okrog nogometa;
- Kaj je za večerjo, draga?
- Potem ko sta imela spolni odnos, je izgubil interes;
- Romantika v zatonu;
- Moški brez ciljev v življenju;
- Še vedno živi z mamo;
- Ne odgovarja na vaše telefonske klice;
- Želi vas nadzorovati;
- Ne ve, kaj želi;
- Niso mu všeč vaši prijatelji, družina.

Lastnosti idealnega moškega (Sedem lastnosti pravega moškega, 2013):

1. Kavalirstvo: Vse ženske vejo, kaj počnejo kavalirji. Oni jim slečejo plašč, peljejo jih v njihovo najljubšo restavracijo, prinašajo jim rože in zajtrk v posteljo, skratka, poskrbijo, da so ženske središče njihove pozornosti.
2. Neposrednost: Številni moški igrajo na karto brezbriznosti, v smislu kaj me briga, kar je na začetku ženskam lahko zelo privlačno, ampak sčasoma se bo tega vsaka naveličala. Ženske hočejo moškega, ki ima odločno mnenje, tudi če ga bodo kasneje poskušale spremeniti.
3. Zvestoba: Veliko raziskav kaže, da polovica ali več partnerjev vsaj enkrat prevara ženo, pri čemer trdijo, da gre za seks in poželenje, ne za ljubezen. To lahko počnejo tudi ženske, a zakaj bi, če je pravi moški v resnici zvest?
4. Iskrenost: Čeprav veste, da vas bo resnica zbolela, je vseeno boljša izbira, kot da bi živeli v laži. Ženske prenesejo več, kot moški pogosto domnevajo, zato v odnosu hočejo iskrenost.
5. Zrelost: On zna poskrbeti sam zase in zna reševati svoje težave, ne da bi zanje krivil druge. Očitno ni zamudil trenutka, ko je bilo treba odrasti, zato se zna vesti kot zrel moški.
6. Samozavest: Poleg tega da je samozavest pri moškem neznansko privlačna, daje slutiti, da za njo stoji človek s svojimi načeli in prepričanji, ki ga ne podre vsak piš vetra. Poslušaj se in ve, kdo je.
7. Pozitivna naravnost: Poleg tega da je rad dobre volje in da ima rad življenje, nanj gleda s svetle plati. Ni obremenjen z malenkostmi, v težkih trenutkih najde pravo rešitev, kar ga v ženskih očeh pogosto naredi junaka.

Raziskali smo tudi trajanje spolnega odnosa in ugotovili, da so raziskave, opravljene med severnoameriški seksualnimi terapevti, pokazale, da je za zadovoljiv odnos potrebno manj časa, kot številni verjamejo. Raziskovalci so ugotovili, da je spolni odnos, ki traja od 3 do 7 minut, primeren, medtem ko je najbolj zaželen čas od 7 do 13 minut. Slovenska raziskava na portalu o spolnosti Intimate Medicine je pokazala, da spolni odnos v povprečju traja od 6 do 10 minut za 23,1 % moških in 21,5 % žensk. Kljub temu, da so raziskave pokazale na razumno dolžino spolnega odnosa, številni še vedno verjamejo v idejo maratonskega seksa. Članek opozarja, da prevelika pričakovanja lahko povzročijo frustracije in da je kakovost spolnega odnosa običajno pomembnejša od njegove trajanja. Vodilni raziskovalec Corty izpostavlja, da so rezultati odraz nezadovoljstva in razočaranja v postelji, in da so realni podatki o sprejemljivem trajanju spolnega odnosa pomembni za preprečevanje spolnih razočaranj. (Kako dolgo traja idealen seks, 2012)

Ključ do uspešnega življenja s partnerjem je sposobnost vživljanja v njegova čustva in razumevanje njegovega odnosa do spolnosti. Članek poudarja, da je potrebno gledati na spolne težave z obeh zornih kotov in se izogibati osebemu jemanju partnerjevih stališč. Pomanjkanje empatije je pogosto posledica različnih spolnih nazorov med moškimi in ženskami, zato je pomemben pogovor o spolnih potrebah in razumevanje različnih stališč. Razlike v dožemanju uspešnega seksa med spoloma se kažejo v tem, da moški pogosto poudarjajo fizično zadovoljstvo, medtem ko ženskam intimnost in nežnost pomenita enako ali celo več. Članek svetuje, da se ne podcenjuje moških želja po hitrem in neposrednem seksu, saj lahko to prinaša zadovoljstvo tudi ženskam, in opozarja, da je pomembnejša kakovost spolnega odnosa kot njegova pogostost. Nazorske razlike med spoloma se odražajo tudi v razumevanju monogamije, kjer ženske pogosto vrednotijo zvestobo bolj kot moški, ki lažje ločujejo čustvene in telesne potrebe. Poudarja se

potreba po komunikaciji in razumevanju med partnerjema, da bi se izognili napačnim zaključkom in razočaranjem pri spolnem odnosu. (Kako za vraga razumeti moške, 2016)

Raziskovalci spletne strani The Bulimia Project v New Yorku so pozvali umetno inteligenco k ustvarjanju »idealnega« moškega telesa, osnovanega na objavah na družbenih omrežjih v letu 2023. Ugotovili so, da je skoraj polovica upodobitev prikazovala nerealistično mišičasta moška telesa, ki so bila pogosto nesorazmerna. Poleg tega so opazili, da se je umetna inteligenca nagnila k rjavim lasem, očem in olivnemu odtenku kože. V drugem delu raziskave so razširili iskanje in umetno inteligenco prosili za ustvarjanje podob idealnih moških na podlagi objav na celotnem spletu. Ugotovili so, da so bile upodobitve, ki so se navdihovali iz družbenih omrežij, »veliko bolj nabite s spolno privlačnostjo« in z »nesorazmernimi deli telesa«. Raziskovalci pripisujejo razliko algoritmoma družbenih omrežij, ki spodbujajo objave z obdelanimi fotografijami in pritegnejo več pozornosti. Poudarjajo, da je za mentalno in telesno zdravje bolje ohraniti realna pričakovanja o telesni podobi. (Lorenzi, 2023)

Slika 2: Idealen moški po mnenju umetne inteligence
(Lorenzi, 2023)

Kakovostna ženska skozi oči Bard-a in Bing-a ter Chat GPT-ja

Dne, 17. januarja 2024, smo Bing zaprosili: „Napiši mi 10 kriterijev, ki naredijo žensko idealno.“ in prejeli naslednji odgovor:

„Seveda, vendar je pomembno poudariti, da je ‘idealna’ ženska zelo subjektiven koncept in se lahko razlikuje od osebe do osebe. Tukaj je 10 kriterijev, ki jih nekateri ljudje morda cenijo:

- Samozavest: Verjeti v svoje sposobnosti in vrednosti.
- Empatija: Sposobnost razumeti in deliti občutke drugih.
- Intelekt: Cenjenje znanja in stalno učenje.
- Neodvisnost: Sposobnost skrbi zase in sprejemanja lastnih odločitev.
- Iskrenost: Biti resničen do sebe in drugih.
- Dobrota: Biti prijazen in sočuten do drugih.
- Ambicioznost: Imeti cilje in sanje ter si prizadevati za njihovo uresničitev.
- Zanesljivost: Biti nekdo, na kogar se lahko drugi zanesejo.
- Sposobnost komunikacije: Biti sposoben izraziti svoje misli in občutke na jasen in spoštljiv način.
- Pozitiven odnos: Ohranjanje pozitivnega pogleda na življenje, tudi v težkih časih.

Pomembno je, da se vsaka ženska počuti vredno in ljubljeno, ne glede na to, ali ustreza tem kriterijem ali ne. Vsak posameznik je edinstven in ima kvalitete, ki jih naredijo posebne“. (Bard, 2024)

Dne, 17. januarja 2024, smo ChatGPT zaprosili: „Napiši mi 10 kriterijev, ki naredijo žensko idealno.“ in prejeli naslednji odgovor:

„Poudarjam, da je koncept ‘idealne ženske’ subjektiven in odvisen od osebnih preferenc posameznika. Kljub temu pa je pomembno opozoriti, da ni primerno postavljati standardov, ki bi določali, kaj naredi žensko ‘idealno’. Vsak posameznik ima svoje edinstvene lastnosti, vrednote in kvalitete, ki so lahko privlačne ali pomembne za druge.

Namesto tega lahko podam nekaj splošnih kriterijev, ki jih nekateri ljudje morda cenijo pri ženskih:

- Iskrenost in zanesljivost: Sposobnost izražanja svojih misli in čustev ter zanesljivost pri izpolnjevanju zavez.
- Spoštovanje do drugih: Zmožnost spoštovanja različnih mnenj, kultur in vrednot ter spoštljivo vedenje do drugih.
- Samozavest: Pozitivna samopodoba in občutek lastne vrednosti, kar omogoča samostojnost in uresničevanje lastnih ciljev.
- Empatija: Sposobnost razumevanja in sočutja do čustev drugih ljudi.
- Inteligentnost: Zanimanje za učenje, raziskovanje ter kritično razmišljanje.
- Odgovornost: Zmožnost prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja in odločitve.
- Smisel za humor: Zmožnost sproščenega in pozitivnega odnosa do življenja, vključno s sposobnostjo smeha.
- Prijaznost: Vljudnost, prijaznost in odprto srce do drugih.
- Sposobnost komunikacije: Jasnost in učinkovitost v komunikaciji ter odprtost za dialog.
- Ambicioznost: Zavezanost k uresničevanju lastnih ciljev in razvoju v različnih vidikih življenja.

Pomembno je razumeti, da so to le nekateri primeri in da so ženske, tako kot moški, edinstvene posameznice z različnimi lastnostmi, ki jih lahko cenijo in izražajo na različne načine”. (ChatGPT, 2024)

Dne, 17. januarja 2024, smo Bard zaprosili: „Napiši mi 10 kriterijev, ki naredijo žensko idealno.” in prejeli naslednji odgovor: „Tukaj je 10 kriterijev, ki naredijo žensko idealno:

- Lepa: Idealna ženska je pogosto videna kot lepa, vendar je pomembno poudariti, da je lepa v očeh gledalca. Ni ene same opredelitve lepote, ki bi veljala za vse.
- Inteligentna: Inteligenca je pogosto cenjena lastnost tako pri ženskah kot pri moških. Idealna ženska je pogosto videna kot inteligentna, preišljena in zanimiva.
- Samozavestna: Idealna ženska je samozavestna in se ima rada. Ve, kaj hoče v življenju in ji ni strah prevzeti pobude.
- Spoštljiva: Idealna ženska je spoštljiva do drugih, tudi do tistih, ki se z njo ne strinjajo. Je tolerantna in odprta za različne poglede.
- Empatična: Idealna ženska je empatična in se lahko vživi v čustva drugih. Je čutna in razumevajoča.
- Zabavna: Idealna ženska je zabavna in ima dober smisel za humor. Je pozitivna in vedno zna nasmejati.
- Ustvarjalna: Idealna ženska je ustvarjalna in ima svoje interese. Je zanimiva in ima veliko povedati.
- Odprta za nova doživetja: Idealna ženska je odprta za nova doživetja. Je radovedna in vedno pripravljena na nove stvari.
- Podporna: Idealna ženska je podporna in vedno stoji za svojim moškim. Je njegova najboljša prijateljica in mu vedno pomaga.
- Ljubezniva: Idealna ženska je ljubeča in skrbna. Je ženska, s katero lahko moški preživi preostanek življenja.

Seveda pa je pomembno poudariti, da je idealna ženska tista, ki se najbolje ujema z vami. Ne poskušajte biti nekdo, kar niste, da bi ugajali drugim. Bodite to, kar ste, in našli boste nekoga, ki vas bo ljubil takšne, kot ste.” (Bing, 2024)

Kakovostna ženska v literaturi

Preučili smo spreminjajočo se predstavo o ‘idealni’ ženski skozi zgodovino, osredotočeno na družbena pričakovanja glede velikosti telesa in videza. Avtorica Jacqueline Howard razpravlja o tem, kako se je dojemanje idealnega ženskega telesa skozi čas spreminjalo, kar vpliva na samopodobo in podobo telesa žensk. (Jacqueline, 2018)

Slika 3: Idealna ženska pred Kristusom
(Jacqueline, 2018)

Predstavitve prazgodovinskih kipov (slika 3) s polnimi oblinami, kot je Venera iz Willendorfa iz leta 25.000 pr. n. št. Prehod v antično Grčijo, kjer je bila Afrodita, boginja ljubezni in lepote, pogosto upodabljana s krivuljami. 18. stoletje – umetniki, kot je Peter Paul Rubens, slavijo polnokrvne ženske. (Jacqueline, 2018)

Slika 4: Idealna ženska Stara Grčija – 1900
(Jacqueline, 2018)

1920 – 1950: Motnje hranjenja in sprememba razmerja (slika 4) med prsmi in pasom. Prehod v vitke ideale v 20. letih z obdobjem 'flapper', povezanim z epidemijo motenj hranjenja. Spreminjanje razmerja med prsmi in pasom v ženskih revijah med letoma 1901 in 1925.

Sredina 20. stoletja: Pojav 'pinup' modelov in igralk, kot je Marilyn Monroe (slika 5), ki promovirajo polnejše postave. (Jacqueline, 2018)

Slika 5: Idealna ženska 1980 – 2000
(Jacqueline, 2018)

1960 – 1970.: Sprememba proti vitkim preferencam. Prehod k vitkejšim telesnim preferencam, simbolizirano z modeli, kot je Twiggy.

Kljub ženskemu gibanju pritiski družbe za doseganje določenega telesnega tipa ostajajo. 1980 in 1990: Vzpon supermodelov in ponovna vrnitev k vitkemu telesu (slika 6). Poudarek na močnih, atletskih telesih super modelov. Vrnitev k vitkim, 'waif' podobnim postavam. (Jacqueline, 2018)

Slika 6: Idealna ženska 2000-ih
(Jacqueline, 2018)

2000: Izguba samozavesti, otroci že pri 5 letih izražajo skrbi glede velikosti telesa. Naraščanje pojavnosti motenj hranjenja odraža družbene vplive na podobo telesa (slika 7). (Jacqueline, 2018)

Slika 7: Idealna ženska 2010-ih
(Jacqueline, 2018)

21. stoletje: Omogočanje raznolikosti (slika 8). Vpliv družbenih medijev na podobo telesa, tako pozitiven kot negativen. Sodobni premiki v standardih lepote – vključevanje raznolikih tipov teles na modnih revijah, predstavitve manekenk plus velikosti v Sports Illustrated in raznolike lutke Barbie podjetja Mattel. (Jacqueline, 2018)

Slika 8: Kim Kardashian
(Jacqueline, 2018)

Članek obravnava raziskavo, ki jo je izvedla trgovina z erotičnim perilom Bluebella.com. Anketa je zajela 500 moških in 500 žensk, da bi ustvarila montažne slike, ki prikazujejo njihove predstave o 'popolnem telesu'. Rezultati razkrivajo izrazito razliko v idealih med spoloma. Glede na ženski pogled je popolno telo prikazano kot kombinacija različnih delov telesa znanih osebnosti, ki zajema različna obdobja življenja in oblike telesa. Članek poudarja, da so ženske bolj vključujoče, saj izbirajo tudi ženske nad 40 let. Na primer, Gwyneth Paltrow, mati dveh otrok v 40-ih, je omenjena kot vrhunska izbira za najbolj oblikovan trebuh, medtem ko je Elle Macpherson v svoji šesti dekadi še vedno zaznana kot stilska ikona. (Stampler, 2014)

Slika 9: Idealna ženska glede na ženske in glede na moške
(R. V., 2023)

Večina anketirancev je mnenja, da bi morala biti idealna ženska težka manj kot 60 kilogramov in nižja od 1,72 metra. Njeni lasje bi morali biti dolgi in svetli, občasno pa bi lahko nosila očala (slika 9). Po mnenju moških bi morala biti ženska njihovih sanj brez otrok, vendar bi morala biti lastnica stanovanja ali hiše. Ni nujno, da je dobra gospodinja, vendar bi morala imeti rada živali. (R. V., 2023)

Raziskava je pokazala tudi, da so se moške preference glede teh lastnosti spreminjale skozi čas. Na primer, pomembnost ženske želje po domu in otrocih se je zmanjšala, medtem ko se je pomembnost njene izobrazbe in inteligence povečala. Na splošno raziskava kaže, da moški iščejo ženo, ki je inteligentna, stabilna in zanesljiva ter ki ceni njihove vrednote. (Goudreau, 2010)

Tekst govori o zgodovini idealiziranega telesa v modi skozi različna obdobja. Obsedenost družbe z velikostjo telesa vpliva na družbene pritiske, zlasti med mladimi ženskami. Skozi zgodovino so se idealizirane oblike teles spreminjale, od ovalnih in debelejših silhuet v prazgodovini, do vitkih modelov 20. stoletja. Stezniki so bili v preteklosti pogosto uporabljeni za oblikovanje ženskih krivulj, medtem ko so se v 20. stoletju pojavili različni standardi, vključno z 'waif' podobo v devetdesetih letih (slika 10). Raziskava poudarja povezavo med medijsko predstavitvijo telesa in širjenjem prehranjevalnih motenj. V sodobnem času opažamo premik k praznovanju raznolikosti teles v medijih, zlasti preko družbenih medijev. Kljub temu pa obstajajo tudi nevarnosti, kot so negativni vplivi 'selfijev' in kulture na družbenih medijih. Strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno spodbujati pozitivno samopodobo in raznolikost teles. Nekateri mejniki v tej smeri vključujejo predstavitev modelov plus velikosti v medijih, Barbie lutke z različnimi tipi teles ter vključitev različnih velikosti modelov na modnih brveh. Starši imajo ključno vlogo pri oblikovanju pozitivnih predstav o telesu pri otrocih, vključno z izogibanjem negativnega govora in spodbujanjem pozitivnega dožemanja telesa. (Politiks, 2018)

Slika 10: Spreminjanje telesa skozi čas
(Politiks, 2018)

Ženske so skozi zgodovino sledile različnim lepotnim idealom, pri čemer so si prizadevale doseči določen videz, ki ga družba smatra za privlačen. To je povzročilo različne zdravstvene izzive, kot so stezniki v viktorijanskem obdobju ali motnje hranjenja danes. Zdravstveni vplivi prizadevanja za idealno postavo segajo od življenjsko nevarnih praks do vpliva na žensko telo in um. Težave z dožemanjem telesa so postale še bolj izrazite v sodobni družbi. Čeprav se lepotni standardi stalno spreminjajo, ženske še vedno segajo po skrajnih ukrepih, da bi dosegle določen videz. Kljub temu bi morale spoznati, da je vsaka ženska lepa, ne glede na obliko telesa. Pomembno je, da se družba osredotoči na notranjo lepoto, namesto na nerealne ideale videza. (Thethings celebrity, 2015)

Rezultati ankete podjetja Treadmill Review, ki je vključevala več kot 1000 Američanov, kažejo, da velja za 'idealno' žensko telo višina 5'5" (približno 165 cm), teža okoli 130 funtov (približno 59 kg) in obseg pasu 26 palcev (približno 66 cm). Kljub temu, da se ta teža glede na višino nahaja v mejah 'zdravega' indeksa telesne mase (BMI), je obseg pasu 26 palcev nizek, za doseg tega standarda pa bi bila potrebna izjemno nizek odstotek telesne maščobe. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni nerealni ideali vodijo v nezadovoljstvo in lahko spodbujajo nezdrave prehranjevalne navade. Pomembno je poudariti raznolikost telesnih oblik ter se oddaljiti od pojma 'idealnega' telesa, spodbujati pozitiven odnos do lastnega telesa ter ne jemati takšnih anket kot merila za lepoto. (Hoff in Hancock, 2012)

Slika 11: Spremembe ženskega videza skozi čas

(Nealie, 2019)

Slika 11 prikazuje žensko figuro v središču, obkroženo z rokami, ki segajo proti njej. Spodaj je besedilo, ki opisuje evolucijo idealnega ženskega telesa skozi čas. V središču slike je ženska v bikiniju, proti kateri segajo številne roke. Pod osrednjo sliko je besedilo, ki izziva idejo, da je trenutno idealno žensko telo najbolj privlačno in zdravo. Na dnu slike je pet manjših ilustracij, ki prikazujejo evolucijo idealnega ženskega telesa od 1940-ih do 2010-ih in napovedujejo negotovo prihodnost. Vsako majhno ilustracijo spremlja letnica, ki označuje različna obdobja. Celoten ton slike nakazuje na kritiko družbenih standardov ženske lepote. Besedilo na sliki pravi: „Čeprav se zdi, da je trenutno idealno telo najbolj privlačna in zdrava oblika ženskega telesa, to ni res. Zakaj? Ker nam zgodovina pokaže, da žensko telo ni napredovalo proti popolnosti. Idealno žensko telo, ki ga vidimo danes, bi lahko bilo drugačno, bo nedvomno spremenilo v prihodnosti in je le eno izmed številnih 'idealnih teles.'“ (Nealie, 2019)

V različnih državah imajo različne tipične/idealne ženske. Tukaj so opisi po posameznih državah:

- Irska:
 - Dekleta imajo običajno široke obrvi, svetlo polt, tanke ustnice, veliko čelo, zelene oči, veliko peg in rdeče lase.
 - Irci cenijo naravno lepoto in visoko vrednotijo te značilnosti pri ženskah.
- Japonska:
 - Japonke cenijo videz, ki ga imenujejo 'yaeba', kar pomeni polovično vampirski nasmeh z rahlo krivimi in plastificiranimi zobmi.
 - Ta videz velja za simbol naravne lepote in mladosti.

- Iran:
 - Iran ima najvišji odstotek operacij nosu na svetu.
 - Ženske se osredotočajo na oblikovanje obraza, še posebej nosu, kot simbol bogastva, številne pa nosijo povoj tudi po končani operaciji.
- Južna Koreja:
 - Ideal ženske vključuje brezhibno belo polt, ozek nos, majhen obraz in velike oči.
 - Številne Korejke porabijo veliko denarja za plastične operacije, da bi dosegle te standarde.
- Francija:
 - Francozinje prisegajo na naravno lepoto, redko nosijo ličila, parfume in običajno ne odstranjujejo telesnih dlak.
 - Verjamejo, da je prava lepota odsev ženske kože, zato se izogibajo ličilom in raje uporabljajo kreme (slika 12).
- Saudova Arabija:
 - Ker zaradi verskih razlogov ne morejo pokazati večine obraza, Saudijske ženske posvečajo veliko pozornosti lepoti oči.
 - Veliko truda in denarja vlagajo v ličila za oči.
- Kitajska:
 - Bleda polt velja za standard lepote, ki izvira iz zgodovinske povezave s socialnim statusom.
 - Kitajska dekleta uporabljajo kreme za beljenje kože, da bi ohranile svetlo polt.
- Nova Zelandija:
 - Maori, domorodno prebivalstvo Nove Zelandije, uporablja tetovaže (ta moko) kot identifikacijsko kartico.
 - Ženske si tradicionalno tetovirajo brado za dokazovanje družbenega statusa.
- Etiopija:
 - V Etiopiji ženskam odstranijo spodnja sprednja zoba in jim naredijo piercing v spodnjo ustnico (slika 13).
 - Vstavljajo težke gline ali lesene diske v luknjo, kar velja za simbol ženske zrelosti, ki privablja moške za poroko.
 - Poleg tega ljudje raztegujejo ušesne resice s težkimi utežmi. (Bright side, 2020)

Slika 12: Tipična idealna ženska iz Francije
(Dilon, 2011)

Slika 13: Tipična idealna ženska iz Etiopije
(Bright side, 2020)

Raziskave so pokazale, da moške, ne glede na njihovo starost, najbolj privlačijo ženske v zgodnjih dvajsetih letih (slika 14). Raziskava, ki jo je izvedel Christian Rudder, ustanovitelj spletnega mesta za zmenke OkCupid, je pokazala, da se starost ženske, katero moški smatrajo za najbolj privlačno, nikoli ne dvigne nad 24 let. To je v nasprotju z dejstvom, da ženske običajno smatrajo moške, ki so v njihovi starostni skupini, najbolj privlačne, ko se starajo. Vendar pa je raziskava pokazala tudi, da moški, čeprav so privlačni do mlajših žensk, pogosteje pošiljajo sporočila ženskam, ki so v njihovi starostni skupini, na spletnih straneh za zmenke. To kaže na to, da obstaja jasna razlika med telesno privlačnostjo in resno zvezo, predvsem kadar si moški želijo partnerico, ki ima podobno raven zrelosti. (Morris, 2019)

Slika 14: Katere starosti ženk privlačijo moške pri različnih starostih (Morris, 2019)

Raziskovalni načrt

Raziskavo smo začeli po izpostavitvi raziskovalnih vprašanj s strani profesorja dr. Vorine: "Kaj opredeljuje kakovostnega moškega?" in „Kaj opredeljuje kakovostno žensko?“. Razdelili smo se v dve skupini, eno sestavljeno iz moških in drugo iz žensk. Moška skupina je raziskovala, kaj po njihovem mnenju pomeni biti kakovostna ženska, medtem ko je ženska skupina raziskovala lastnosti, ki opredeljujejo kakovostnega moškega. Za izvedbo raziskave smo imeli na voljo tri ure. V tem času smo zbrali čim več virov, literaturo in člankov na to temo. Pomagali smo si tudi z umetno inteligenco. Profesor dr. Vorina nas je s predstavitevjo raziskave kot tekmovanja med spoloma spodbudil k dodatnemu trudu. Skupini sta sodelovali preko platforme Google Drive.

Rezultati in odgovori na raziskovalna vprašanja

V nadaljevanju predstavljamo splošne rezultate in ugotovitve raziskave, ki smo jih razdelili na dve področji:

- Mnenja umetne inteligence: Pregledali smo mnenja o tej temi, ki jih podajajo trije sistemi umetne inteligence: ChatGPT, Bard in Bing.
- Mnenja raziskovalcev: Analizirali smo stališča in ugotovitve relevantnih raziskav na tem področju.

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi: Kateri kriteriji opredeljujejo kakovostnega moškega?

Iz tabele 1 je razvidno, da vsi trije sistemi umetne inteligence nimajo skupnega kriterija za določitev kakovostnega moškega. Kriteriji se razlikujejo med umetnimi inteligencami, pri čemer vsaka od njih poudarja različne vidike kakovostnega moškega, kar kaže na subjektivnost in raznolikost pojmovanja kakovostnega moškega.

Tabela 1: Kriteriji kakovostnega moškega po Bardu, Bingu in ChatGPT-ju

(Lastna raziskava 2024)

Kriterij	Bard (2024)	Bing (2024)	ChatGPT (2024)	Skupni kriteriji
Moralna in etična integriteta	Da	Ne	Da	Ne
Duhovnost	Da	Ne	Ne	Ne
Intelektualna in čustvena zrelost	Da	Ne	Da	Ne
Kreativnost in inovativnost	Da	Ne	Da	Ne
Telesno in mentalno zdravje	Da	Ne	Da	Ne
Sposobnost ljubezni in skrbi (specifično za ženske)	Da	Ne	Ne	Ne
Sposobnost biti dober oče ali mož (specifično za družine)	Da	Ne	Ne	Ne
Iskrenost	Ne	Da	Ne	Ne
Zvestoba	Ne	Da	Ne	Ne
Poštenost	Ne	Da	Ne	Ne
Odprtost	Ne	Da	Da	Ne
Razumevanje	Ne	Da	Ne	Ne
Sočutje	Ne	Da	Ne	Ne
Samozavest	Ne	Da	Ne	Ne
Ambicioznost	Ne	Da	Ne	Ne
Humor	Ne	Da	Ne	Ne
Zanimivost	Ne	Da	Ne	Ne
Čistost, urejenost, dobro oblačenje	Ne	Da	Ne	Ne
Sposobnost komunikacije	Ne	Ne	Da	Ne
Empatija	Ne	Ne	Da	Ne
Samospoštovanje	Ne	Ne	Da	Ne
Spoštovanje raznolikosti	Ne	Ne	Da	Ne
Zavezanost osebnemu in družbenemu razvoju	Ne	Ne	Da	Ne
Prilagajanje družbenim spremembam in pozitivna naravnost	Ne	Ne	Da	Ne

Po pregledu literature o kakovostnem moškemu lahko ugotovimo da ni podanih višin in mer za kakovostnega moškega, se pa trendi v podobi kakovostnega moškega spreminjajo, s poudarkom na večji raznolikosti glede videza, (Okusi se spreminjajo: Tako je danes videti idealen moški, 2021), ključno je jasno opredeliti svoje želje in pričakovanja od moškega (Kje spoznati idealnega moškega, 2011).

Prispevek z naslovom Sedem lastnosti pravega moškega (2013) predstavlja sedem ključnih lastnosti, ki jih številne ženske iščejo pri moškem, ki so: kavalirstvo, neposrednost, zvestoba, iskrenost, zrelost, samozavest in pozitivno naravnost, komunikacija in empatija sta ključna dejavnika za uspešen odnos (Kako za vruga razumeti moške, 2016). Edina raziskava, ki govori o številkah glede kakovostnega moškega je o trajanju spolnega odnosa, ki naj bi trajal od 3 do 7 minut, oziroma zaželeno od 7 do 13 minut. Slovenska raziskava na portalu o spolnosti Intimate Medicine je pokazala, da spolni odnos v povprečju traja od 6 do 10 minut za 23,1 % moških in 21,5 % žensk. (Kako dolgo traja idealen seks, 2012)

Drugo raziskovalno vprašanje se glasi: Kateri kriteriji opredeljujejo kakovostno žensko?

Iz tabele 2 vidimo, da so skupni trije kriteriji, ki določajo kakovostno žensko: samozavest, inteligentnost in ambicioznost.

Tabela 2: Kriteriji kakovostne ženske po Bardu, Bing in ChatGPT-ju

(Lastna raziskava, 2024)

Kriterij	Bard (2024)	Bing (2024)	ChatGPT (2024)	Skupni kriteriji
Samozavest	Da	Da	Da	Da
Empatija	Ne	Da	Da	Ne
Inteligentnost	Da	Da	Da	Da
Neodvisnost	Ne	Da	Ne	Ne
Iskrenost	Da	Ne	Ne	Ne
Dobrota	Da	Ne	Ne	Ne
Ambicioznost	Da	Da	Da	Da
Zanesljivost	Da	Da	Ne	Ne
Sposobnost komunikacije	Ne	Ne	Da	Ne
Pozitiven odnos	Ne	Ne	Da	Ne
Spoštovanje do drugih	Ne	Da	Ne	Ne
Odprtost za nova doživetja	Ne	Ne	Da	Ne
Prijaznost	Ne	Da	Ne	Ne
Podpora partnerju	Ne	Da	Ne	Ne
Ljubeznivost	Ne	Da	Ne	Ne
Lepota	Da	Da	Ne	Ne
Odprtost	Ne	Ne	Da	Ne
Ustvarjalnost	Ne	Da	Ne	Ne
Smisel za humor	Ne	Da	Da	Ne
Odgovornost	Ne	Da	Da	Ne

Po pregledu literature ugotavljamo sledeče. Howard (2018) preučuje spremembe v dojemanju idealnega ženskega telesa skozi zgodovino, ki vplivajo na samopodobo žensk. Raziskava vključuje predstavitve prazgodovinskih kipov, kot je Venera iz Willendorfa, ter umetniške interpretacije boginje ljubezni in lepote v antični Grčiji. V 20. stoletju so se preference spreminjale od polnih silhuet do vitkih idealov, ki so jih promovirali supermodeli, kot je Twiggy. Sodobni premiki v standardih lepote vključujejo raznolikost telesnih tipov v medijih. Stamper (2014) obravnava raziskavo, ki prikazuje razlike med ženskimi in moškimi predstavami 'popolnega telesa'. Ženske so bolj vključujoče, saj vključujejo tudi starejše ženske kot vzorce lepote. Raziskava podjetja Treadmill Review (Hoff & Hancock, 2022) kaže, da je 'idealno' žensko telo v višino meri približno 165 cm, teža okoli 59 kg in obseg pasu približno 66 cm. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko takšni nerealni ideali vodijo v nezdrave prehranjevalne navade. Thethings celebrity (2016) poudarja zdravstvene izzive, povezane s prizadevanjem za idealno postavo, ter poziva k osredotočanju na notranjo lepoto. Bright side (2020) predstavlja različne ideale lepote v različnih državah, kot so Irska, Japonska, Iran, Južna Koreja, Francija, Saudova Arabija, Kitajska, Nova Zelandija in Etiopija. Morris (2019) raziskuje, kako starost vpliva na privlačnost žensk za moške, pri čemer ugotavlja, da moški najbolj privlačijo ženske v zgodnjih dvajsetih letih, vendar so pri iskanju resne zveze bolj naklonjeni ženskam, ki so v njihovi starostni skupini.

Sklepna misel

Naše raziskovanje kriterijev za kakovostnega moškega in kakovostno žensko je odprlo vrata razumevanju dinamičnih in raznolikih preferenc ter pričakovanj med spoloma. Razkrili smo, da je iskanje kakovostnega partnerja kompleksen proces, ki ga oblikujejo osebne preference, kulturne norme in družbene spremembe. Kljub razlikam med moškimi in ženskami v določanju kriterijev za idealnega partnerja smo opredelili tudi nekatere skupne točke, ki nakazujejo na univerzalne lastnosti, ki jih cenimo pri ljudeh, ne glede na spol.

Ugotovitve naše raziskave so dragocene tako v znanstvenem kot praktičnem smislu, saj razkrivajo kompleksnost medosebnih odnosov in prispevajo k razumevanju spreminjajočih se predstav o lepoti, samopodobi ter vlogi spolov v sodobni družbi. Kljub temu pa se zavedamo omejitev raziskave in poudarjamo potrebo po nadaljnjem raziskovanju, ki bo zajelo širši spekter kultur, zgodovinskih trendov ter specifične vplive na različne skupine ljudi.

Z novimi vpogledi, pridobljenimi iz raziskave, lahko bolje razumemo 'mavričnost' oziroma raznolikost kriterijev, ki opredeljujejo kakovostnega moškega oziroma žensko ter prispevamo k oblikovanju bolj usklajenih in pozitivnih družbenih norm ter vrednot.

Videti eno v različnosti, to je modrost (Vorina, 2020).

Viri in literatura

1. BARD. (2024). Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://bard.google.com/chat>
2. BING. (2024). Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://www.bing.com/search?form=NTPCHB&q=Bing+AI&showconv=1>
3. CHATGPT. (2024). Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://chat.openai.com/>
4. E. N. (2021). Okusi se spreminjajo: Tako je danes videti idealen moški. Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://ona.slovenskenovice.si/okusi-se-spreminjajo-tako-je-danes-videti-idealne-moski>
5. Kje spoznati idealnega moškega. (2011). Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://vizita.si/dusevnost/kje-spoznati-idealnega-moskega.html>
6. 13 tipov moških, ki se jim je dobro izogniti. (2013). Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://vizita.si/dusevnost/14-tipov-moskih-ki-se-jim-je-dobro-izogniti.html>
7. Sedem lastnosti pravega moškega. (2013). Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://siol.net/trendi/odnosi/sedem-lastnosti-pravega-moskega-145591>
8. Kako dolgo traja idealen seks. (2012). Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://zenska.hudo.com/seks-partnerstvo/spolnost/kako-dolgo-traja-idealne-seks-2/>
9. Kako za vruga razumeti moške. (2016). Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://zenska.hudo.com/seks-partnerstvo/partnerstvo/ako-za-vruga-razumeti-moskeg/>
10. Lorenci, K. (2023). Umetno inteligenco pozvali, naj ustvari popolno človeško telo. Kaj je nastalo? Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://n1info.si/magazin/digitalno/umetno-inteligenco-pozvali-naj-ustvari-popolno-cloveško-telo-kaj-je-nastalo/>
11. Jacqueline, H. (2018). The history of the 'ideal' woman and where that has left us. Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://edition.cnn.com/2018/03/07/health/body-image-history-of-beauty-explainer-intl/index.html>
12. Stampfer, L. (2014). How Men And Women Differ When Drawing Up The 'Perfect Body'? Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://time.com/65901/how-men-and-women-differ-when-drawing-up-the-perfect-body/>
13. R.V. (2023). Kakšna je idealna ženska. Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://www.24ur.com/ekskluziv/zanimivosti/kaksna-je-idealna-zenska.html>
14. Goudreau, J. (2010). Top 10 Traits Men Want In A Wife. Pridobljeno 17. 1. 2024, s spletne strani https://www.forbes.com/2010/05/26/what-men-want-in-a-wife-forbes-woman-well-being-marriage_slide.html
15. Politikis. (2018). Kako se je 'idealno' žensko telo spreminjalo skozi čas – od razkošnih oblin do anoreksičnih kosti. Pridobljeno 17.1.2024 s spletne strani <https://www.politikis.si/2018/03/kako-se-je-idealno-zensko-telo-spreminjalo-skozi-cas-od-razkosnih-oblin-do-anoreksicnih-kosti/>
16. The things celebrity. (2015, December 12). The Ideal Body Type Throughout History. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/-IpWdOZkdk0?si=OkBbAwWirigLBF7->
17. Hoff, V. in Hancock, O. (2012). Type—Here's Why That's Problematic. Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://www.byrdie.com/body-standards-survey>
18. Nealie, T. (2019). What Historical Ideals of Women's Shapes Teach Us About Women's Self-Perception and Body Decisions Today. Pridobljeno 17.1.2024 s spletne strani <https://journalofethics.ama-assn.org/article/what-historical-ideals-womens-shapes-teach-us-about-womens-self-perception-and-body-decisions-today/2019-10>
19. Bright side. (2020). What the 'Ideal' Woman Looks Like in 11 Countries Around the World. Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://brightside.me/articles/what-the-ideal-woman-looks-like-in-11-countries-around-the-world-794921/>
20. Dillon, M. (2011). Beauty standards around the world: France. Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://www.eviemagazine.com/post/beauty-standards-around-the-world-france>
21. Morris, N. (2019). Men, regardless of their age, will always be attracted to women in their early 20s. Pridobljeno 17. 1. 2024 s spletne strani <https://metro.co.uk/2019/02/22/men-regardless-age-will-always-attracted-women-early-20s-8718590/>
22. Vorina, A. (2020). Naj bo cilj podjetja zdrav in srečen zaposleni. Knjižničarske novice. Letnik 30, št. 1/2, str. 34-35.